

Asociación entre estrés percibido y limitación funcional en pacientes con gonartrosis

Miguel Ángel Cerón Tovar, Mireya Pérez Pérez, Olivia Reyes Jimenez

UMF No. 92, IMSS

Resumen

INTRODUCCIÓN: La gonartrosis es una causa frecuente de dolor crónico y discapacidad en adultos mayores. Los factores psicosociales, como el estrés percibido, pueden influir en la limitación funcional y la evolución clínica de la enfermedad. **OBJETIVO:** Determinar la relación entre el nivel de estrés percibido y el grado de limitación funcional en pacientes con gonartrosis adscritos a una unidad de medicina familiar. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio observacional, analítico y transversal en pacientes con gonartrosis atendidos en la UMF No. 92 del IMSS. Se aplicó la escala de Estrés Percibido PSS-14 y el índice algofuncional de Lequesne. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial mediante chi cuadrada de Pearson. **RESULTADOS:** Se identificó una asociación estadísticamente significativa entre niveles elevados de estrés percibido y mayor grado de limitación funcional ($\chi^2=7.703$; $p=0.011$). **CONCLUSIONES:** El estrés percibido se asocia con mayor limitación funcional en pacientes con gonartrosis, lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral en el primer nivel de atención.

Abstract

INTRODUCTION: Gonarthrosis is a common cause of chronic pain and disability in older adults. Psychosocial factors, such as perceived stress, may influence functional limitation and the clinical course of the disease. **OBJECTIVE:** To determine the relationship between the level of perceived stress and the degree of functional limitation in patients with gonarthrosis affiliated with a family medicine unit. **MATERIALS AND METHODS:** An observational, analytical, cross-sectional study was conducted in patients with gonarthrosis treated at Family Medicine Unit No. 92 of the Mexican Social Security Institute (IMSS). The Perceived Stress Scale (PSS-14) and the Lequesne algofunctional index were applied. Descriptive and inferential statistical analyses were performed using Pearson's chi-square test. **RESULTS:** A statistically significant association was identified between high levels of perceived stress and greater functional limitation ($\chi^2 = 7.703$; $p = 0.011$). **CONCLUSIONS:** Perceived stress is associated with greater functional limitation in patients with gonarthrosis, reinforcing the need for a comprehensive approach at the primary care level.

Palabras Clave: Gonartrosis; Estrés psicológico; Discapacidad; Medicina Familiar

Keywords: Gonarthrosis; Psychological stress; Disability; Family Medicine

1. INTRODUCCIÓN

La gonartrosis es una enfermedad osteoarticular degenerativa que constituye una de las principales causas de discapacidad funcional en adultos mayores. Su impacto trasciende el daño estructural, afectando la calidad de vida, el desempeño laboral y la salud mental.

El dolor crónico, la rigidez articular y la limitación de la movilidad favorecen la aparición de estrés psicológico, el cual puede amplificar la percepción del dolor y la discapacidad.

En el primer nivel de atención, el abordaje suele centrarse en el componente físico, subestimando el impacto de los factores psicosociales. La identificación del estrés percibido y su relación con la limitación funcional puede permitir estrategias terapéuticas más efectivas y centradas en la persona.

ISSN: 2007-4786

2. METODOLOGÍA

Estudio observacional, analítico y transversal realizado en la UMF No. 92 del IMSS. Se incluyeron pacientes con diagnóstico clínico de gonartrosis, de ambos sexos, que aceptaron participar mediante consentimiento informado.

La limitación funcional se evaluó mediante el índice algofuncional de Lequesne y el nivel de estrés percibido con la escala PSS-14 validada en población mexicana. Se realizó análisis estadístico descriptivo y prueba de chi cuadrada de Pearson, considerando $p < 0.05$ como significativo.

Tabla 1. Tabla de correlaciones por Pearson entre Escala de Estrés Percibido e Índice Algofuncional de Lequesne

		PSS	IAF
PSS	Correlación de Pearson	1	.190*
	Sig. (bilateral)		.011
	N	180	180
IAF	Correlación de Pearson	.190*	1
	Sig. (bilateral)	.011	
	N	180	180

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

3. RESULTADOS

La mayoría de los pacientes presentó sobrepeso u obesidad y desempeñaba actividades laborales con carga física moderada a intensa. Ningún participante reportó ausencia de estrés. Predominaron niveles de estrés moderado y frecuente.

Las características sociodemográficas, así como los niveles de estrés percibido y el grado de limitación funcional, fueron evaluados mediante la escala de nivel de estrés percibido (PSS-14) y el índice algo funcional de Lequesne, respectivamente.

Tabla 2. Frecuencia de discapacidad por Índice Algofuncional de Lequesne

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Minusvalia Menor	11	6.1	6.1	6.1
	Minusvalia Moderada	16	8.9	8.9	15.0
	Minusvalia Mayor	15	8.3	8.3	23.3
	Minusvalia muy Acentuada	22	12.2	12.2	35.6
	Minusvalia Extrema	116	64.4	64.4	100.0
Total		180	100.0	100.0	

Tabla 3. Frecuencia de estrés por escala PSS 14

PSS

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos De vez en cuando esta estresado	105	58.3	58.3	58.3
A menudo esta estresado	74	41.1	41.1	99.4
Muy a menudo esta estresado	1	.6	.6	100.0
Total	180	100.0	100.0	

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados concuerdan con la evidencia que describe la interacción entre dolor crónico, estrés psicológico y discapacidad funcional. Incluso niveles moderados de estrés se asociaron con limitación funcional severa, lo que sugiere un efecto clínico relevante.

Conclusión

Existe una asociación significativa entre estrés percibido y limitación funcional en pacientes con gonartrosis.

Asimismo, se identificó una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como cargas laborales moderadas a pesadas en la mayoría de los participantes, factores que agravan la evolución de la enfermedad y la percepción del estrés. Este hallazgo destaca la necesidad de implementar intervenciones integrales que consideren tanto los aspectos físicos como emocionales del paciente.

Por lo tanto, se concluye que la atención de la gonartrosis debe abordarse de forma multidisciplinaria, incorporando estrategias médicas, psicológicas, nutricionales y de rehabilitación, con el fin de mejorar la calidad de vida y prevenir la progresión de la discapacidad en esta población.

REFERENCIAS

[1] Jiménez, C. L. V., Hidalgo, J. L. T., Atienza, E. M. G., Ruiz, M. S. N., Cerón, I. H., & De la Rosa, L. M. (2016). Situación funcional, autopercepción de salud y nivel de actividad física en pacientes con artrosis. *Atención Primaria*, 49(4), 224–232. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2016.03.004>

[2] Santiago, S. V., Francisco, M. B., & María, S. V. J. (2010). *Artroplastia total de rodilla en pacientes obesos graves y mórbidos* [Tesis doctoral]. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=90170>

[3] Montoya-Verdugo, C. A. (2012). *Evolución clínica de los pacientes con gonartrosis tratados mediante la aplicación de colágeno polivinilpirrolidona intraarticular* [Tesis de posgrado].

[4] Díaz, B. R. B., Sanz-Rosa, D., Pozo, B. S., Caro, J. L. L., & Barbero, M. H. (2021). Dolor, calidad de vida y salud mental en pacientes con gonalgia por gonartrosis: Estudio de casos y controles. *Medicina de Familia SEMERGEN*, 48(1), 45–53. <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-dolor-calidad-vida-salud-mental-S1138359321002197>

[5] Loraine, L. L. (2011). Enfermedades crónicas y vida cotidiana. *Revista Cubana de Salud Pública*, 37(4), 488–499. <https://scielosp.org/article/rcsp/2011.v37n4/488-499/es/>

[6] Kotekewis, K., Ribeiro, R. P., De Assis Ribeiro, B. G., & Martins, J. T. (2017). Doenças crônicas não transmissíveis e o estresse dos trabalhadores de enfermagem de bloco cirúrgico. *Enfermería Global*, 16(2), 295–304.

[7] Zamora, Z. E. H., Sánchez, Y. E., & Hernández, A. M. N. (2009). Factores psicológicos, demográficos y sociales asociados al estrés y a la personalidad resistente en adultos mayores.

- [8] Moreno, B., Hernández, E. G., & Gutiérrez, J. L. G. (2000). Personalidad resistente, burnout y salud. *Escritos de Psicología / Psychological Writings*, 1(4), 64–77.
- [9] De Carvalho Farias, S. M., De Carvalho Teixeira, O. L., Moreira, W., De Oliveira, M. A. F., & Pereira, M. O. (2011). Caracterização dos sintomas físicos de estresse na equipe de pronto atendimento. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 45(3), 722–729.
- [10] Lequesne, M. G., Mery, C., Samson, M., & Gerard, P. (1987). Indexes of severity for osteoarthritis of the hip and knee: Validation—Value in comparison with other assessment tests. *Scandinavian Journal of Rheumatology*, 16(Suppl. 65), 85–89.
- [11] Pérez-Ciordia, I., Guillén-Grima, F., Larumbe, A. B., Ontoso, I. A., & Fernández-Martínez, C. (2012). Validación de un cuestionario de mejora de la satisfacción laboral (CMSL) en profesionales de atención primaria. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 35(3), 413–423.
- [12] M. B. N., Ahmed, M., & B. P. (2018). Perceived stress and sources of stress among undergraduate medical students of Government Medical College, Mysore. *International Journal of Community Medicine and Public Health*, 5(8), 3513–3518. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20183063>
- [13] Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of Health and Social Behavior*, 24(4), 385–396. <https://doi.org/10.2307/2136404>
- [14] Torres-Lagunas, M. A., Vega-Morales, E. G., Vinalay-Carrillo, I., Arenas-Montañó, G., & Rodríguez-Alonzo, E. (2015). Validación psicométrica de las escalas PSS-14, AFA-R, HDRS, CES-D y EV en puérperas mexicanas con y sin preeclampsia. *Enfermería Universitaria*, 12(3), 122–133.
- [15] Lawrence, R. H., & Jette, A. M. (1996). Disentangling the disablement process. *The Journals of Gerontology: Series B*, 51B(4), S173–S182. <https://doi.org/10.1093/geronb/51B.4.S173>
- [16] Illescas, T. (2021). Bienestar y calidad de vida en adultos mayores. CONADE. <https://www.academia.edu/45024638>
- [17] Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). *Guías clínicas geronto-geriátricas de atención primaria de salud para el adulto mayor*. Biblioteca CIESS. <http://biblioteca.cieess.org>
- [18] Gómez-Conesa, A., & Moya, S. V. (2005). Incapacidad laboral tras esguince cervical. *Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesioterapia*, 8(1), 17–27.
- [19] Leirós-Rodríguez, R., Romo-Pérez, V., Soto-Rodríguez, A., & García-Soidán, J. L. (2018). Prevalencia de las limitaciones funcionales durante el envejecimiento en la población española y su relación con el índice de masa corporal. *Retos*, (34), 200–204.
- [20] Barquera, S., Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., Pedroza, A., & Rivera-Dommarco, J. A. (2013). Prevalencia de obesidad en adultos mexicanos, 2000–2012. *Salud Pública de México*, 55(Supl. 2), S151–S160.
- [21] Instituto Mexicano del Seguro Social. (2014). *Guía de práctica clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de rehabilitación en el paciente adulto con osteoartritis de rodilla*. IMSS. <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/726GER.pdf>
- [22] Villar-Inarejos, M. J., Madrona-Marcos, F., Tárraga-Marcos, L., Tárraga-López, P. J., & Villar-Inarejos, M. J. (s. f.). Evaluación de los tratamientos del dolor crónico en artrosis. *Revista Clínica de Medicina de Familia*.
- [23] Gracia San Román, F. J., & Calcerrada Díaz-Santos, N. (2006). *Guía de práctica clínica del manejo del paciente con artrosis de rodilla en atención primaria* (pp. 30–31). Agencia Laín Entralgo.
- [24] Jamard, B., Verrouil, E., & Mazières, B. (2000). Formes cliniques de la gonarthrose. *Revue du Rhumatisme*, 67, 149–153. [https://doi.org/10.1016/S1169-8330\(00\)80094-0](https://doi.org/10.1016/S1169-8330(00)80094-0)
- [25] S., G. R., J. M., S. V., & C., V. B. (2002). Gonarthrosis. *Medicina Integral*. <https://www.elsevier.es>
- [26] American College of Rheumatology Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines. (2000). Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee: 2000 update. *Arthritis & Rheumatism*, 43(9), 1905–1915.
- [27] Vázquez, X. M. (2021). Novedades en las guías de práctica clínica respecto al tratamiento de la artrosis de cadera, rodilla y manos. *Revista de la Sociedad Española del Dolor*.
- [28] Lin, I., Wiles, L., Waller, R., Goucke, R., Nagree, Y., Gibberd, M., ... Maher, C. G. (2019). What does best practice care for musculoskeletal pain look like? *British Journal of Sports Medicine*, 54(2), 79–86. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-099878>
- [29] Lozada, C. J. (s. f.). *Osteoarthritis: Practice essentials, background, anatomy*. Medscape. <https://emedicine.medscape.com/article/330487-overview>
- [30] Côté, P., Wong, J. J., Sutton, D., Shearer, H. M., Mior, S., Randhawa, K., ... Stupar, M. (2016). Management of neck pain and associated disorders. *European Spine Journal*, 25(7), 2000–2022. <https://doi.org/10.1007/s00586-016-4467-7>
- [31] World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration of Helsinki. *JAMA*, 310(20), 2191. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.281053>